

състоянието на обществото и обкръжаващата социална среда.

Важна особеност на народната музика е нейният колективен характер – анонимност на автора и наличието на много съавтори, а също и високата степен на импровизация в интерпретирането на народни песни и инструментални мелодии. „Народната музика е особен вид изкуство, чиито произведения се създават от неизвестни автори въз основа на общи художествени и стилни традиции, установени в процеса на историческото развитие” [5, с. 13]. Не бихме могли да отделим народната песен или народната инструментална мелодия от всички съпровождащи я елементи, от други видове художествена дейност. Липсва рязка граница между вокално, инструментално, словесно, танцово и изобразително изкуство – фолклорът е съчетание от всичко това и, може би, именно там се корени неговото съвършенство.

Най-важното качество на народната музика е връзката ѝ с бита и трудовата дейност на българския народ. Според М. Арнаудов [1, с. 11] „древните българославяни са имали отначало една чисто икономическа година, в която меродавни за празниците са били полските работи и земеделско-стопанския бит”. Промените в структурата на обществото са мощен фактор, който определя условията, в които се развива музикалният фолклор. Именно трудът и неговата специфика са определящи за съществуването на цели песенни цикли, които са посветени на жътва, косене, садене и др. Мелодиите и особено ритъмът на тези песни са подчинени на конкретни трудови движения, характерни за този вид дейност.

С възникване на християнството и неговото разпространение в Европа редуването на труд и почивка се подчинява в своя годишен цикъл на християнските празници – езическите празници са заменени от християнски. Разбира се, това става постепенно, като някои древни езически празници се запазват и до наши дни.

Музиката в голяма част от българските обреди е вокална, което ѝ осигурява пряк контакт и въздействие върху развитието на обичая и върху участниците в него. В тази връзка е нужно да отбележим, че народната песен е силно обвързана с обредна принадлежност (изобщо всяка песен следва да се изучава в нейната обичайна и най-характерна обстановка) и „конкретните условия на създаване и битуване на фолклорните образци (при труд, празник, обред)” [9, с. 12].

Определението за народна песен, посочено в „Музикален терминологичен речник”, гласи – „кратко произведение на народното словесно и музикално творчество, обикновено с куплетен строеж, несвързано с името или с псевдонима на някой известен автор и преминало през процеса на устното предание“. Повечето мелодии, които се свирят на различни музикални инструменти, представляват песни, чиито словесни текстове са забравени или изпуснати. Дори и танцовата музика, изпълнявана на народни музикални инструменти, възпроизвежда вокални мелодии – песни и има вокален произход. Народната песен често обединява в себе си не само поетически и музикални, но и танцови образи. Тези три елемента в народната песен се появяват здраво свързани и синхронизирани, благодарение на общия си ритъм и на общата си форма [12. с. 249].

Според Стоян Джуджев [5. с. 13] „народната песен е същевременно словесен текст и музикален напев. От своя страна и мелодията има двойна природа – съчетание от интонация и ритъм.” Интонацията се определя от съответното тоново съдържание, което ритъмът организира в мелодичен напев. Ритъмът е много важен елемент и не е присъщ само на мелодията. Той е основен компонент и при словесния текст и при танцовите стъпки. Значението на ритъма е, че той обединява всички елементи на народната песен, той организира във времето и пространството логическите връзки между тези елементи. Многообразието в метроритмиката на българския музикален фолклор е

забележително. В българската народна музика, освен простите двувременни и тривременни размери, намират разпространение и голям брой сложни равноделни и неравноделни размери (5-, 7-, 8-, 9-, 10-, 11-, 12-, 13-, 14-временни), които служат за измерване на твърде сложните равноделни и неравноделни ритмични построения. Според Ст. Джуджев в основата на всяка народна мелодия лежи определена метроритмична схема, т.е. поредица от известен брой дълги и кратки трайности, които образуват нейния „гръбначен стълб“ [5. с. 73-74]. Някои ритмични схеми са общи за няколко, дори за много народни мелодии. В народната музика се срещат много такива общи, еднакви схеми, т.е. типични.

Музикалната мисъл на българския народ, отново според същия фолклорист, е кристализирала в сложни ритми, които звучат странно, а понякога и непонятно за западноевропейския слушател. За тяхното означение се прибъгва към неравноделните размери и знаци за стойност, които невинаги изразяват отношението 1:1 или 1:2, или 1:3, защото в българската народна музика освен простите дву- и тривременни ритми намират разпространение и голям брой сложни построения, за измерването на които е необходимо да се възприемат съответни сложни равноделни и неравноделни размери (пак там).

Българските народни песни са най-често едногласни, със сравнително малък тонов обем – кварта, квинта. Срещат се и песни, изградени и върху по-малки звукови редици, като монохорд, дихорд, трихорд, както и по-големи – преминаващи октохорд. Според изследване на Добри Христов 60 % от българските народни песни са изградени в звукоред *ре, ми, фа, сол, ла, си* [10]. Това е предпоставка същите да бъдат използвани за активизиране на музикалния слух на децата, по-конкретно метроритмичния им усет, на основата на фолклора, а това може да започне още в предучилищна възраст. На този етап на обучение е направена стойностна методика за нотно оgramотвяване от проф. д-р Пенка Минчева, която намира приложение в

трети клас на българското общообразователно училище. Като продължител на идеите, заложи от Добри Христов, които авторката доразвива и обогатява, тази методика се явява светъл лъч в нотното оgramотвяване на третокласниците. Създадена от нея през 1985г., тя неведнъж е експериментирана от нейни последователи в практиката и е доказала високи резултати. Предизвикателство е да бъде използвана още в детската градина, но разбира се, не с цел да се достигне нотно оgramотвяване на децата, а да се изгради система от педагогически технологии и подходи за осъзнаване на тонововисочинните и метроритмични отношения в българските народни песни, като при тази система се използват условно-рефлекторните връзки между двигателни, зрителни и слухови представи, отразяващи съотношението на тоновете по височина и времетраене в кратки тонови редици, върху каквито са изградени по-голямата част от народните ни песни.

Метроритъмът е едно от най-важните изразни средства в музиката. Това е така, поради факта, че музиката е времево изкуство. Мимолетният характер на музикалната творба задължава предаването за определено време на съответните музикални образи, индивидуално въздейства върху слушателя, оставя музикални впечатления у реципиента. Това е процес, който не би бил възможен без организирано протичане на музикалния поток във времето. Именно това движение в музиката се обуславя от метроритъма.

„Ритъмът това е протичането на музикалната информация във времето и е „наследен“ от говорната реч. Той е подвижният, разнообразният, носещ действието и развитието. **Метрумът** е организиращият, неотклонно повтарящият се, олицетворяващ константността, закономерността и порядъка” [10. с. 67-68]. Двете противоположни начала – променящият се ритъм и строго организиращият го метрум са неделими части на едно цяло

– **метроритъма**. Той е важен структурообразуващ елемент на музикалните произведения и на музиката изобщо.

Според П. Минчева „под метроритъм се разбира движението в музиката, което се поражда от редуването на различни по времетраене тонове, организирани в силни и слаби пулсации, протичащи в точно установена бързина – темпо.“ „Способността за възприемане, възпроизвеждане и емоционално преживяване на движението в музиката, което се поражда от протичането на различни по времетраене тонове, организирани в силни и слаби метрични пулсации, следващи точно установено темпо, се нарича **метроритмичен усет**“ [10. с. 68]. Като една от основните музикални способности той има основно значение за формиране на музикалния слух.

Ладовият и метроритмичният усет са фундаментът, върху който се осъществяват музикалните дейности. Това е така, защото чрез тези способности се реагира на двете основни характеристики на тона – тоновата височина и тоновата трайност. Под метроритъм в тесен смисъл се разбира редуването на различни по времетраене тонове, обединени в силни и слаби метрични пулсации. В широк смисъл той определя подреждането на структурните елементи на музикалното произведение във времето (фрази, полуизречения) и редуването на дяловете на музикалната форма (експозиция, разработка, реприза).

Ритъмът се възприема и осъзнава по-леко поради неговото постоянно практическо приложение и с това, че е свързан с определена двигателна култура в живота на човека. Ритъмът е градивен елемент и на други видове изкуства – поезия, танц, театър. Първата особеност на метроритмичния усет е неговото двигателно преживяване, а втората - активното му съдействие за изграждане на музикалния образ.

Овладяването на метроритъма в предучилищна възраст при работата за формиране на метроритмичен усет се улеснява от съпътстващата всички режимни моменти двигателна активност – утринна гимнастика,

подвижни игри, народни, фолклорни игри, ситуации по физическо възпитание. Това улеснява осмислянето и обвързването на двигателната активност с метроритмичния усет при занимания с музикални дейности. Активната работа в тази посока би довела до усъвършенстване на уменията и навиците да се възпроизвежда разнообразен метроритъм, за осъзнаване на характерните метроритмичните особености, на които е така богат българският музикален фолклор.

Повишеният интерес към българската народна песен, след освобождението от османско иго от десетки подготвени събирачи на музикалния фолклор, довежда до натрупване на хиляди народни песни, много от които са отпечатани във фолклорни сборници, но голяма част от тях са нотирани погрешно в метроритмично отношение. В такъв момент именно се появява трудът на Добри Христов „Ритмичните основи на народната ни музика“.

Днес разполагаме със стройна система за срещаните неравноделни метруми и размери. Един от най-често срещаните размери в българската народна музика е $5/8$ и неговите разновидности. В този размер Д. Христов е записал мелодията на песента „Провикнал ми са й Индже войвода“ [5. с. 103]. Този размер служи за метрическа основа на буйното българско хоро - „Пайдушко“, наречено още „куцото хоро“. В този неравноделен размер се играят още „Костенската“, „Ючата“ и др. хора. Този ритъм е и в основата на много обредни, коледни („Замъчи се божа майка“), сватбени, битови, хайдушки и др. песни, които нямат специално танцово предназначение. Използва се и в най-разнообразни откъм танцови стъпки хора.

Към най-често срещаните български неравноделни размери принадлежи и $7/16$, върху който са изградени едни от най-хубавите ни народни песни. Такава е песента „Мари моме църнооко“ [5. с. 121]. „Ръченица“ – този популярен български народен танц, е също в този размер, като с тривременната група в трети дял е женска, а в първи – мъжка ръченица. Според Д. Христов ръченицата не се

среща в Турция и Гърция. Турците я наричали „овчарски български танц“. В по-бавно темпо тя се срещала в Индия и в Средна Азия. Интересен е фактът, който изтъква С. Димитрова [6. с. 81-115] след направено изследване на музикалния фолклор на балканските държави. Оказва се, че размер $7/8$ се среща и в турската народна музика - мъжка ръченица, въпреки изводите, до които достига Д. Христов преди много години.

Много популярни песни има записани и в неравноделния размер $8/8$ и неговите разновидности. Той се среща по-често с тривременни групи на първо и трето място. Такава е песента „Димянинка“ [5. с. 54]. По-рядко срещан вариант е тривременните групи на второ и трето място, както е в първото изречение на широко популярната българска песен „Дилмано, дилберо“.

Прекрасни хороводни мелодии и песни са създадени в деветвременния нераводелен размер $9/16$. В основния си вид той се среща с тривременна група в четвърти дял, най-вече в редица шопски хорá. Такава е и песента „Хубав Петко“, намерила място в учебниците по музика в общообразователното училище. Когато тривременната група е във втори дял, този размер служи за основа на различни видове „грънчарски“ хорá и песни. Такава е песента „Снощи ми дойде“ [5. с. 143].

Огромна творческа фантазия проявява народният певец и в сложните нераводелни размери $10/16$, $12/16$ и $13/16$.

В българската народна музика се срещат и съчетания от различни нераводелни размери в една и съща песен. Пример за това е песента „Дилмано, Дилберо“ [5. с. 141].

От направения преглед на нераводелните размери, срещащи се в българската народна музика, трябва да отбележа, че се забелязва богато ритмическо разнообразие. Наред с нераводелните размери, българската народна музика изобилства и с познатите на европейската музика прости и сложни равводелни размери: $2/4$, $3/4$, $3/8$, $4/4$. Най-широко разпространение има $2/4$,

който при живо темпо служи за основа на правото хоро. Такива са хората: „Ясна гайда“, „Уновата“, „Дойди вечер“, „Касапско хоро“, „Буряно, Бурянке“, която изпълняваме още в детската градина и др. [5. с. 90].

В сравнение с простия двувременен размер, простият тривременен $3/4$ и $3/8$ се среща по-рядко в българския музикален фолклор.

От направения преглед на равноделните размери в българския музикален фолклор може да се достигне до извода, че в българските народни песни по-рядко се среща размер $4/4$, който е характерен в по-голяма степен за българската инструментална музика. Песен, записана в $4/8$ размер е „Донка е шума градила“ [5. с. 96].

В детската градина безмензурни песни не се изучават, но те притежават огромно ритмично разнообразие и поради естеството на работата ми заслужават да им се отдели нужното внимание. Наричат се още протяжни песни. Често в една неголяма песен се срещат най-причудливи ритмични съчетания. В тях намира израз тънкият усет на народния певец към „филигранно импровизационно – орнаментално моделиране на ритмичния рисунок на песента“ [5. с. 65]. Често записвачите са затруднени да разграничат орнамента от същинския ритъм. Като най-ярък пример ще посоча песента „Излел е Делю хайдутин“, българската народна песен, изпята от Валя Балканска, изпратена в Космоса.

От направения сравнителен анализ на метроритмичната организация на българския музикален фолклор може да се достигне до извода, че той има богато ритмическо разнообразие от неравноделни и равноделни размери. Срещат се песни, изградени върху малки звукови редици, стари ладове, хроматични звукореди, както и върху разнообразен метроритъм - неравноделни и равноделни метруми и размери [6].

Знае се, че в България са се обособили музикално-фолклорни области и райони, вследствие природните условия, поминъка и културните влияния. Това са:

ЗАПАДНИ МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРНИ ДИАЛЕКТИ:

Шопска фолклорна област, Пиринска фолклорна област, Пазарджишко – Ихтиманска област – подобласт, Велинградски район, Северозападна фолклорна област.

ИЗТОЧНИ МУЗИКАЛНО-ФОЛКЛОРНИ ДИАЛЕКТИ:

Родопска фолклорна област, Тракийска фолклорна област, Странджанска област, Средногорска фолклорна област, Средна Северна и Североизточна фолклорна област, Добруджанска фолклорна област.

Те имат свои специфични характеристики, които придават облика на всяка една от тях.

Ще разгледам Добруджанска фолклорна област, която обхваща най-североизточната част на България, ограничена от р. Дунав, линията Тутракан – Дулово - Балчик, Черно море и границата ни с Румъния. Местното население тук, наречено елийци или гребенци, е малобройно. През XIX век тук се преселват групи хора от Провадийско (шишковци), Шуменско и Разградско (ерлии), от Габровско, Трънско, Дряновско, Еленско, Котленско – балканджийи и от Одринско, Ямболско, Старозагорско, Елховско, Тополовградско – тракийци, живели до Освобождението в Бесарабия и Южна Русия. Взаимното влияние на тези диалекти формира добруджанския диалект.

Тук намираме целия Тракийски репертоар. Има пълен цикъл *обичайни песни*. Изобилие от *Коледарски песни*. Запазен е Коледният обичай „Брезая“, който е съпроводен с танци и карнавални игри. Играе се с маска на животно с дървена човка, която се тегли за връвчица.

Повечето *Лазарски песни* са в двувременен размер. Песните на „Буенец“ са различни от лазарските. Обичаят се провежда в неделен и празничен ден през великите пости на открито, както в Тракия. Песните на „Буенец“ са в 7/16. Те се изпълняват на пролетната забава, като съпровождат специфични игри със ситни стъпки.

Сватбените песни в Добруджа са вече позабравени. Те са с „бавни, изразителни мелодии, носталгични и

затрогващи, в пълно съзвучие с поетичното им съдържание:

Га са намери, моме Калинке, на бащини си,
на бащини си, моме Калинке, равни дворове,
га са наноси, моме Калинке, на майкина си,
на майкина си, моме Калинке, гerdжик премяна...[11,
с. 362].

Жетварската песен е на забравяне, поради въведеното машинно обработване на земята. Те са бавни с продължително задържани тонове, често орнаментирани.

Седенкарските песни са сравнително добре запазени. Мелодиите им са с епичен или лиричен характер. Различни са по ритъм и метрични форми. Редом с тези песни, навлизат и мелодии от градски тип.

Хорото на песен твърде рядко се наблюдава вече при добруджанците. Има го само на съборите на народното творчество [2, с. 67]:

Съньо, ти мой съньо

Бързо */на хоро/*

Съ- ньo, ти мой съ- ньo, щo си ме прис- па- ло
рано преди пладне далеч ми отишло /2/
че не съм видяло/2/ мома да си търси
любe като мине,/2/ горе от Загоре,
от равна Добруджа.

Хороводните песни отдавна са изместени от инструменталния съпровод на хорото. Песните на хоро се помнят още. Пеят се на седянка, на копан и др. Хората в Добруджа се играят по-често на мелодии в двувременен метрум. За *Ръченица*, *Пайдушко* или *Повърнато хоро*, много рядко има песен. *Ръченик*, *Полеканка*, *Пайдушката*, както и тези в 2/4 – *Ръката*, *Сборенка*, прави хорà, тежки и стари добруджански хорà. Те се играят със съпровод на гайда, кавал, гъдулка с или без тъпан.

Песните на трапеза се наричат „на маса“, „на софра“ или „на моабет“, „на собат“. Пеят се на сватба, на гости, на

сбор. Те са исторически, юнашки, хайдушки и битово-новелистични. Мелодиите на последните са бавни и орнаментирани.

Особено характерна за областта е инструменталната народна музика. Музикалната практика показва, че инструментите са изместили песента. Инструменталистите са отлични изпълнители на всички местни хорá и голяма част от песенния репертоар.

Най-разпространени инструменти са кавал, гъдулка, гайда, хармоника (руски баян). Много разпространен е дудукът, който тук се нарича с румънското название доп-свирка.

Носията съответства на вкуса и традициите на преселниците в този район. Двупрестилчена е за младите моми и невести, а за жените с деца – сукманена. Мъжката е чернодрешна.

Добруджанската песен има своята оригиналност на мелодика, орнаментика и характерно звукоизвличане. Маниерът на народното пеене у добруджанката е възникнал от живата народна реч. От речевата интонация произлизат и изпълнителските прийоми. Овладяването на диалектния говор е в пряка връзка с изграждането на характерния певчески стил в добруджанска фолклорна област. Маниерът на пеене и фонетиката на езика са органически свързани като елементи на народната музикална реч [8. с. 22]. „Добруджанските народни певци се открояват с яркото си открито пеене и сребрист метален тембър, чрез употребата на трудните за изпълнения „групета“ и „каскади“ предават една завладяваща прелест на народната песен” [3. с. 39]. Известни *певци* са: Соня Кънчева, Верка Сидерова, Калинка Вълчева, Иван Георгиев и др.

Музиката е могъщо средство за комуникация. Музикалният фолклор на един народ е своего рода мярка за неговия духовен живот и неговото изучаване е необходимо за съхраняване на традициите за поколенията. Това изучаване трябва да започне от първите организирани занимания на децата в детската градина. В тази връзка,

при използване на методиката на проф. Пенка Минчева, както и на разнообразни форми на работа от системата за музикално възпитание на проф. Карл Орф, проведох експеримент с 3. група „Барби и Кен“ в ДГ 25 „Весела“, гр. Добрич. Освен песните от упоменатата методика, акцент в работата ми бе краеведският фолклор – Добруджанска фолклорна област. В тази връзка, към уточнените песни, прибавих и две добруджански – лазарската песен „Ой Лазаре“ и „Съньо, ти мой съньо“.

Ой, Лазаре.

Бързо

Ой, Ла - за - ре,
Ла - за - ре, доб - ре
сто - ри, че дой - де.

1. Ой, Лазаре, Лазаре,
добре стори, че дойде.

2. Че Великден наблежи,
че Великден ще дойде.

3. Ризата ми на крусно,
сърмен елек на бало*.

4. Сърмен елек на бало,
папуцето* на пазар.

5. Папуцето на пазар,
пафтите ми на златар.

*бало - руло

*папуце - обувка

В звукова редица „до-ре-ми-фа-сол-ла“, със заключителен тон - „до“, представям на децата краеведската песен в 7/8 „**Ой, Лазаре**“. Определяме характер, темпо, настроение, за какво се говори в нея, кои са героите и непознатите думи: „крусно“, „сърмен елек“, „на бало“ (руло), „папуцето“(обувки), „пафти“. Уточнявам, че песента се изпълнява на Лазаровден. Разказвам на децата за празника и приближаващия след него Великден. Децата откриват на колко се брои и равни ли са дяловете. Това правим, наредени в кръг. По часовниковата стрелка детето до мен започва да отброява и същевременно да пляска с ръце на „едно“. До него детето отброява „две“, също пляскайки с ръце и изговаряйки „две“, а третото отмерва задържания дял – „триии“, като прикляка. Четвъртото дете започва пак отначало. След като всички деца отброят дяловете, започваме да отброяваме първо и второ време с пляскане с ръце, а третият задържан дял с двете ръце – по коленете. Уточняваме, че това е българският танц Ръченица. Разучаваме песента с помощта на чашките. Така текстът и мелодията се запаметяват под формата на игра с различни движения, показани от мен и имитирани от децата. Песента започва от тона „сол“ и завършва на най-ниския тон – „до“. Показвам с ръка посоката на мелодическото движение. Последва подреждане на мелодията, а след това и звуковата ѝ редица посредством графика на дъската, отбелязана с фигури. Запяваме песента със слоговите наименования на тоновете по слухово-подражателен начин, като показвам с ръка посоката на мелодическо движение за опора. След това отново я изпяваме с текст.

Тъй като децата знаят как се играе Ръченица от системните предходни занимания, работата по нейното изпълнение е облекчена. Правим съпровод с музикални инструменти, като първо и второ време се отброяват от маракаси и клавици (по предложение на децата), а задържаният дял от барабанче. Разделям децата на три групи – в първата са тези, които свирят на музикални

инструменти, втората - пее, а третата играе Ръченица по двойки. Песента изпълнихме на Лазаровден.

С цел да затвърдя характерните ладови и метроритмични особености на Добруджанска фолклорна област, представям на децата и втора песен – „**Съньо, ти мой съньо**” в 2/4 размер. Тя е изградена върху тетрахорд – „ре-ми-фа-сол“. Определяме характер, темпо, настроение, за какво се говори в нея, кои са героите и непознатите думи. Песента започва от „ре” и завършва на същата степен. Има скок в мелодията, който децата опитаха да запълнят, като показваха с ръка посоката на мелодическо движение. Потърсиха и го изсвириха и на металофон, след като я научиха с текст и със слоговите ѝ имена на тоновете. За да не закачат пластинките, които стоят помежду двете степени – „ми” и „фа”, ги извадих. В следващ момент, когато децата привикнаха, отново ги поставих на металофона. Това предложение в методиката на проф. Карл Орф [7] е особено подходящо за тези случаи – да не се притеснят децата при изсвирване на интервал и да не засегнат пластинките, които трябва да прескочат. Заучаването ѝ стана по описаните вече форми на работа. Песента се изпълнява на хоро и след нейното изучаване и осмисляне на височинните и метроритмични съотношения, по изброените вече форми на работа, децата я заиграха на хоро, като същевременно и пееха. По тяхно предложение включихме и музикални инструменти за съпровод: маракаси по ритъма и клавиеси само на първо време. В следващи ситуации децата слушаха изпълнения на добруджанските народни певици - Соня Кънчева и Калинка Вълчева. Това затвърди представата им за фолклора на нашия край – Добруджанския.

Разгледаната музикално-фолклорна област и районът, обособил се в България вследствие природните условия, поминъка и културните влияния, има свои специфични характеристики, които придават облика му. Въпреки тези особености, които отличават една от друга фолклорните области, българският музикален фолклор, като цяло, е единен и в същото време многообразен. Това е

доказателство за богатата душевност на българина. Неговото познаване и съхраняване е от особено значение за идните поколения. Това трябва да стане още от първите организирани занимания на децата в детската градина.

ЛИТЕРАТУРА:

1. **Арnaudов, М.**, Студии върху българските обреди и легенди. Т. I. С., 1071-1972.
2. **Букурещлиев, М.** [съставител], 222 народни песни. София, 1995.
3. **Даутовска, Ст.**, Особености на песенния фолклор в североизточна Добруджа. Автореферат, 2018.
4. **Джуджев, С.**, Теория на българската народна музика. Т IV. С, 1961.
5. **Джуджев, Ст.**, Българска народна музика. С., 1970.
6. **Димитрова, С.**, Ладови и метроритмични особености на българския музикален фолклор и близостта му с другите балкански държави /сравнителен анализ/. // Балканите: ние, съседите, другите. Варна, с. 81 – 115, 2011.
7. **Димитрова, С.**, Атрактивни и игрови подходи в обучението по музика (по системата за музикално възпитание на Карл Орф). В., 2013.
8. **Кушлева, А.**, Звукоизвличане и орнаментика при народното пеене. Методи за тяхното овладяване. П., 1996.
9. **Литова – Николова, Л.**, Българска народна музика. С., 1988.
10. **Минчева П.**, Възпитаване на музикалния слух чрез българския музикален фолклор. С., 1985.
11. **Стоин, Е.**, Музикалнофолклорни диалекти в България. С., 1981.
12. **Четриков, Св.**, Музикален терминологичен речник. С., 1969.

Адрес за кореспонденция:

Светла Димитрова Митева

ДГ „Весела”, гр. Добрич

Адрес за кореспонденция: Добрич, ж.к. „Дружба”

бл. 64, вх. Б, ет. 3, ап. 5

e-mail: sv.miteva@abv.bg